

IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA BERNULLI SXEMASIDAN FOYDALANISH.

Kadirova G A¹ [orcid:0009-0004-9997-9155](https://orcid.org/0009-0004-9997-9155)

e-mail: (gulchekhira30@gmail.com)

Qahramonova Munavvar Bunyod qizi¹

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ehtimollar nazariyasining muhim bo'limi bo'lgan Bernulli sxemasi iqtisodiy muammolarni modellashtirish va tahlil qilishda qanday qo'llanilishi yoritilgan. Maqola talabalarga mo'ljallangan bo'lib, unda Bernulli sxemasining matematik asoslari, iqtisodiyotdagi tipik qo'llanilish yo'nalishlari va amaliy masalalar orqali modellashtirish usullari bayon etilgan. Har bir bo'lim real iqtisodiy muammolar bilan boyitilgan bo'lib, mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. Bernulli sxemasi, ehtimollar nazariyasi, iqtisodiy modellashtirish, risk tahlili, marketing, investitsiya, sug'urta, kredit, sifat nazorati, binomial taqsimot.

Kirish. Iqtisodiyot sohasida qarorlar ko'pincha noaniq axborotlar asosida qabul qilinadi. Bu holatda ehtimollar nazariyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tavakkal darajasi yuqori bo'lgan jarayonlarni tahlil qilishda Bernulli sxemasi kabi modellar aniq matematik yechimlar taklif qiladi.

Masalaning qo'yilishi.

Bernulli sxemasi – bu mustaqil va bir xil sharoitlarda o'tkaziladigan tajribalar ketma-ketligidir, har bir tajriba ikki natijali: muvaffaqiyat (ehtimoli p) yoki muvaffaqiyatsizlik (ehtimoli $q = 1 - p$) bo'ladi. Agar n ta tajriba o'tkazilsa va ulardan k tasi muvaffaqiyatli bo'lsa, ehtimollik quyidagi formula bilan hisoblanadi: $P_n(k) = C(n, k) * p^k * q^{(n-k)}$.

Bu bo'limda Bernulli sxemasi iqtisodiy masalalarda qanday qo'llanilishi real misollar orqali ko'rsatiladi.

Yechish usuli. 1-Masala: Reklama kompaniyasining samaradorligini baholash. 1000 ta mijozga reklama yuborildi. Har bir mijozning mahsulotni sotib olish ehtimoli $p = 0.05$. Kamida 60 ta xaridor bo'lish ehtimoli hisoblanadi. Normal taqsimotga yaqinlashtirish orqali hisob-kitob amalga oshiriladi: ehtimollik $\approx 8.38\%$.

2-Masala: Sug'urta riskini baholash Sug'urta kompaniyasining 10 000 mijozidan har birining sug'urta hodisasi yuz berish ehtimoli $p = 0.01$. 120 tadan ortiq hodisa ehtimoli $\approx 2.5\%$.

3-Masala: Kreditni to'lash bo'yicha xavfni tahlil qilish Bank 200 ta kredit ajratdi. Har bir kreditning to'lanmaslik ehtimoli $p = 0.03$. Kamida 10 ta kredit to'lanmay qolish ehtimoli $\approx 7.35\%$.

Natijalar va na'munalar

Bernulli sxemasining afzalliklari iqtisodiy modellashtirishda Sodda tuzilishga ega, real iqtisodiy vaziyatlarga mos keladi, tavakkal darajasini baholash imkonini beradi, katta hajmdagi qarorlar uchun samarali, dasturlarda oson hisoblanadi.

Xulosa

Ehtimollar nazariyasining Bernulli sxemasi iqtisodiy modellashtirishda samarali vosita hisoblanadi. U noaniqlik sharoitida qarorlar qabul qilishda aniqlik kiritadi, risklarni baholashga va foydali strategiyalar ishlab chiqishga yordam beradi. Talabalar uchun bu modelni o'zlashtirish muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Safaeva Q., Shomansurova D. "Iqtisodiyotda matematika" Toshkent 2010
2. Sytsaeter Kn., Hammond P., Strom A. Essential Mathematics for Economic Analysis. Pearson Education Limited. London, New York 2014
3. Piskunov N.S. Differentsial va integral hisobi. I - II tomlar. -Toshkent: O'qituvchi, 1974.
4. Alimov.Sh, Ashurov R. Matematik analiz, 1-2-qismlar, Toshkent: Mumtoz so'z 2018.
5. Sh.Sharahmetov, A.Naimjonov. "Iqtisodchilar uchun matematika" Darslik.Toshkent 2007